

doi: 10.5281/zenodo.4966023

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОВИХ ПАЛИЧОК КЮЇЗЕНЕРА У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Importance of Using Kiuzener's Colour Sticks in Work with Preschool Children

Svitlana Pasichnyk
Teacher

Larysa Sadlivska
Student

Krasnohrad Pedagogical Vocational College of the
Communal Institution
"Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy"
of the Kharkiv Regional Council

Annotation. *The essence of D. Kiuzener's technology is that the process of mastering preschool children by numbers, operations on them, numbers and other mathematical concepts is accelerated through the development of imagination, elements of figurative and logical thinking, the development of sensory sensations (colour, shape, size). As a result of the application of this technique, the expected results are the activation of cognitive abilities of preschool children, the ability to think, to establish cause-and-effect relationships, which is quite important in preparing a child for school.*

Key words: *Kiuzener's sticks, spatial representations of preschool children, teaching with sticks.*

Вступ **Introduction**

Одним із шляхів модернізації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій та методів, які зорієнтовані на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, індивідуального і диференційованого підходів.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

Дитина за своєю природою – дослідник, експериментатор й намагається пізнати цей світ у всьому його розмаїтті. Щоб задовольнити природну потребу малюка в пізнанні сучасного світу на заняттях з формування елементарних математичних уявлень педагоги використовують паличкові набори Кюїзенера, за допомогою яких дітям набагато легше сприймати математичні поняття, термінологію.

Методика Кюїзенера – універсальна, вона не суперечить жодній існуючій методиці, а навпаки, вдало їх доповнює. Палички Кюїзенера прості та зрозумілі дітям: вони легко звикають до них ще в ранньому віці й сприймають їх у якості ігрового матеріалу.

Засновником цієї методики є бельгійський вчитель початкової школи Джордж Кюїзенер (1891-1976), який розробив універсальний дидактичний матеріал для розвитку у дітей математичних здібностей. У 1952 році він опублікував книгу «Числа і кольори», в якій було розкрито зміст даної технології.

Досвід багатьох країн світу доводить ефективність застосування в роботі з дітьми дошкільного віку паличкових наборів Кюїзенера, які широко використовуються в дитячих садках Угорщини, Польщі, США, Франції та інших країн. Українським педагогам він також добре відомий.

Палички Кюїзенера, як дидактичний засіб, в повній мірі відповідають віковим можливостям, рівню розвитку наочно-дійового і наочно-образного мислення у дошкільників, специфіці та особливостям формування у них елементарних математичних уявлень. У мисленні дитини відбивається перш за все те, що спочатку відбувається в практичних діях з конкретними предметами. Робота з паличками дозволяє перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, чітке і узагальнене уявлення про математичні поняття – кількість та величину.

Суть технології Д. Кюїзенера полягає в тому, що процес ознайомлення дошкільнят з числами, цифрами, оволодіння операціями з ними прискорюється через розвиток уяви, елементів образного та логічного мислення, розвиток сенсорних відчуттів (кольору, форми, величини). Внаслідок застосування даної методики очікуваними результатами є активізація пізнавальних здібностей дошкільників, уміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що є досить суттєвим при підготовці дитини до школи.

Палички Кюїзенера для лічби є багатофункціональним математичним посібником, який дозволяє «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, складу числа, відношень «більше – менше», «право – ліво», «між», «довше», «вище» тощо. Набір сприяє розвитку дитячої творчості, розвитку фантазії і уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дієвого мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, комбінаторних і конструкторських здібностей.

«Кольорові числа» дають змогу формувати в дошкільників моделі різних математичних понять, як-от: число, цифра, розмір, довжина, форма, додавання, віднімання, більше, менше тощо, і формувати усвідомлене уявлення про величину, довжину, висоту, ширину, послідовність чисел натурального ряду, парні, непарні числа. Розв'язуючи завдання з використанням цих паличок, діти опановують прямий і зворотний рахунок; арифметичні дії: додавання, віднімання, множення й ділення; вчаться ділити ціле на частини й вимірювати об'єкти; ознайомлюються з властивостями геометричних фігур. Розвиваються просторові уявлення дошкільників (більше, менше, зліва, справа, вище, нижче тощо). Такий широкий спектр можливостей лічильних паличок Кюїзенера доводить їх багатофункціональність.

Лічильні палички Кюїзенера також сприяють розвитку дрібної моторики, зорового і просторового сприйняття, сенсорних здібностей, зв'язного мовлення, творчого потенціалу, фантазії дітей, навичок моделювання й конструювання, логічного мислення, уваги, пам'яті, стимулюють уяву, привчають до порядку, виховують самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети.

Результати *Results*

Згідно з методикою Д. Кюїзенера для роботи з дітьми знадобляться комплекти кольорових паличок для кожної дитини та для вихователя, а також картки з цифрами та математичними знаками.

На заняттях можна використовувати палички у двох варіантах – об'ємні брусочки (дерев'яні чи пластмасові) або плоскі смужки (їх можна виготовити зі щільного кольорового картону).

За методикою Д. Кюїзенера, числа першого десятка натурального ряду позначаються паличками різної довжини і забарвлення. Співвідношення довжин і кольорів паличок відповідає співвідношенню чисел, які вони позначають (більше число позначається пропорційно довшою паличкою; «червону сім'ю» складають палички, що позначають парні числа, «жовту» – числа, поділені на 5 тощо).

Досвід багатьох вихователів закладів дошкільної освіти переконує нас в тому, що за допомогою цих паличок діти легко запам'ятовують склад числа з одиниць і малих чисел. Молодші дошкільники залюбки будують сходи, килимки, будиночки, готуючись до сприйняття співвідношення числа й кольору, кольору й числа. За допомогою паличок діти також засвоюють кількісну й порядкову лічбу, вчаться знаходити закономірність і продовжувати ряд, чергуючи палички (серіація) та порівнюючи їх за довжиною і висотою. Хоча педагоги свідомо не зосереджують увагу на паличках, як на моделях числа, діти у старшій групі легко засвоюють процес моделювання.

Кольорові лічильні палички Д. Кюїзенера – це множина, у якій легко виявляються відношення еквівалентності й порядку. Їх використання дає змогу розвивати уявлення в дітей про число на основі лічби й вимірювання. До висновку про те, що число з'являється в результаті лічби й вимірювання, діти приходять у процесі роботи з паличками, маніпулюючи ними.

Діти використовують для складання предмета різнокольорові палички потрібної довжини так само вільно, як і палички одного кольору. Викладання з паличок візерунків і сюжетів закріплює вміння лічити й розрізняти кольори, накладати і прикладати, розвиває дрібну моторику рук, фантазію і креативність.

Отже, кольорові лічильні палички надають чудову можливість конструювати модель досліджуваного математичного поняття і вирішувати такі завдання:

- ознайомити дітей з поняттям кольору (розрізняти колір, класифікувати за кольором);
- ознайомити з послідовністю чисел натурального ряду, парними та непарними числами при побудові горизонтальної, вертикальної і симетричної кольорових драбинок;
- вчити засвоювати пряму і зворотну лічбу;
- ознайомити дітей зі складом числа (з одиниць і двох менших чисел);
- вчити опановувати арифметичними діями додавання, віднімання, засвоїти поняття підсумкового числа;
- розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатність до моделювання та конструювання, вміння створювати різні конфігурації, відтворювати моделі за зразком.

Висновки
Conclusions

Таким чином, можна зробити висновок про те, що за допомогою паличок Дж.Кюїзенера дітям дошкільного віку легко і цікаво засвоювати математичні поняття.

